

БОШҚАРУВ ХОДИМЛАРИ ВА ТАЛАБАЛАРНИНГ КОММУНИКАТИВ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ- ШАРОИТЛАРИ

Temirova Shaxlo Raxmonovna

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish
boshqarmasi boshlig'i TDIU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14778656>

Янги Ўзбекистон стратегияси ва учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этиш даврида амалга оширилаётган ислохотлар “...мамлакатимиз иқтисодиётининг бозор ислохотларига ўтиши инновацион фаолиятни ривожлантиришга бўлган янгича ёндашувларга йўл очиб бериш” каби вазифаларни белгилади. Шундан аникланадики, стратегик ва тактик режалар таълим муассасаларини инновацион бошқаришдаги фаолиятни такомиллаштириш лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва таълим сифати натижаси самарадорлигини ошириш имкониятлари берилган.

Жаҳонда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар ва олий касбий таълимни модернизация қилиш бошқарув ходимлари ва талабаларнинг касбий ва шахсий фазилатлари, маънавияти, ижодкорлиги ва касбий маҳоратини ривожлантиришни белгилаб бермоқда. Бугунги кунда бошқарув ходимлари ва талабалар нафақат касбий билим, кўникмаларни эгаллаши ва ўз қобилиятларини ривожлантириши, балки асосий касбий функцияларни бажариши ва коммуникатив маданиятга эга бўлиши зарурати ҳам мавжуд.

Амалиёт шуни кўрсатадики, баъзида ўз соҳасидаги яхши мутахассислар шахслараро муносабатлар соҳасида, хусусан, бошқарувнинг ўзаро таъсири шароитида ожиз қоладилар. Касбий функцияларни бажариш жараёнида мулоқот қилиш ва ўзаро тушунишга эришиш қобилияти ишлаб чиқаришнинг ҳар қандай соҳасида ва айниқса бошқарувнинг ўзаро таъсири шароитида юқори меҳнат самарадорлигининг муҳим шартидир. Бу ерда ўз-ўзини назорат қилиш ва ҳиссий барқарорлик, зиддиятли вазиятларда ўзини тўғри тутиш ва ўз нуктаи назари учун мантикий далилларни яратиш қобилияти, нутқ маданиятини билиш ва бошқалар катта аҳамиятга эга.

Компетенция – бу инсоннинг олган билим ва кўникмаларини амалда, кундалик ҳаётда қўллаш, турли амалий ва назарий муаммоларни ҳал қилиш қобилияти бўлиб ҳисобланади. У биринчи навбатда, турли хил таълим муассасаларида ўқиш жараёнида шаклланади. “Компетенция” тушунчасига билим, малака ва маҳорат каби тушунчалар киради. Аммо бу билим, кўникма ва малакаларнинг оддий йиғиндиси эмас. Компетенция нафақат ўрганиш натижаларини (билим ва кўникмаларни), балки бошқарув ходимлари ва талабаларнинг ижодий фаолияти ва қадрият йўналишлари тизимини ҳам ўз ичига олади.

Таълимда компетенцияга асосланган ёндашув билим, кўникма ва ижодий фаолият усуллари ҳамда ҳиссий қиймат муносабатига асосланган асосий компетенцияларни таълим мазмунидан ажратишни англатади. Бу таълим жараёнида таълимнинг сифатини таъминлайди. Шу билан бирга, билим ва кўникмаларни бошқарув ходимлари ва талабалар ижодий фаолият усуллари шакллантирадиган, ҳиссий ва қадрият муносабатларини бошдан кечирадиган асос сифатида кўриб чиқиши зарур.

Педагогик кўмаклашиш касбий таълимнинг ривожланаётган технологияларини жорий этиш учун энг яхши шароитларни яратади. Ушбу ўзаро таъсир барча таълим

субъектларининг шахсга йўналтирилган қулай алоқасини таъминлайди. Ҳозирги кунга келиб, олий таълим муассасаси амалиётида ўқитиш ва тарбиялашнинг ташкилий шакллари ва усулларининг муҳим арсенали тўпланган бўлиб, бу ривожланаётган таълим технологияларидан кенг фойдаланишга имкон беради.

Глобаллашув шароитида таълим компетенцияга асосланган ёндашувнинг моҳияти ва мазмунини очиқ бериш бошқарув ходимлари ва талабалар ўртасида унинг асосий қоидаларини ҳисобга олган ҳолда коммуникатив маданиятни шакллантириш зарурлигини асослашга имкон беради.

Бошқарув ходимлари ва талабаларнинг коммуникатив маданияти касбий компетенциянинг ажралмас қисмидир. Коммуникатив маданият деганда, бошқарув ходимлари ва талабаларнинг мулоқотнинг турли соҳалари ва вазиятларида лингвистик воситалардан фойдаланган ҳолда муайян коммуникатив вазифаларни ҳал қилиш қобилияти тушунилади. Тил компетенцияси деганда, она тилининг бирликлари (сўзлар, иборалар ва жумлалар) ва уларнинг боғланиш қоидалари, уларни нутқда ишлатиш; орфоэпик, имло ва тилининг белгилари, она тили грамматикасидан элементар тушунчаларни (атамаларни) билиш қобилияти тушунилади. Маданий компетенция одатда кундалик ҳаёт ҳақиқатлари, урф-одатлари, халқнинг урф-одатлари, уларнинг моддий ва маънавий маданияти ва нутқ одоби ҳақидаги минимал билим сифатида тушунилади.

Бошқарув ходимлари ва талабаларнинг коммуникатив маданиятини шакллантириш жараёни компетенция ёндашуви талаблари нуктаи назаридан амалга оширилиши зарур. Ушбу жараённи амалга ошириш жараёнида бошқарув ходимлари ва талабаларнинг асосий компетенцияларни ўзлаштириш натижаси қуйидагиларни амалга ошириш бўлиши керак: “мен буни қила олишимни биламан ва буни қандай қилишни биламан”.

Бошқарув ходимлари ва талабаларнинг алоқа соҳасидаги малакаси нафақат билим, кўникма ва қобилиятларда, балки коммуникатив фаолиятнинг ҳар хил турларида, унинг касбий фаолиятини бошқариш соҳасидаги мутахассиснинг ишлаши пайтида коммуникатив функцияни бажариш қобилиятида намоён бўлади. Шу муносабат билан коммуникатив маданият олий таълимнинг бошқарув ходимлари ва талабалар шахсиятининг ажралмас қисми сифати бўлиши керак.

Биз компетенцияга асосланган ёндашув салоҳиятидан фойдаланган ҳолда олий таълимда бошқарув ходимлари ва талабаларни тайёрлаш жараёнини такомиллаштириш учун қуйидаги вазифаларни ҳал қилишни муҳим деб ҳисоблаймиз:

- яқин келажакда таълим тизимининг турли даражаларида ўрганиладиган барча ўқув фанлари бўйича асосий компетенцияларнинг умумий рўйхатини (номенклатураси, рўйхати) ишлаб чиқиш;

- фанлар бўйича асосий касбий компетенцияларнинг умумий рўйхатини ҳисобга олган ҳолда таълим мазмунини фаолиятга асосланган шаклда талқин қилиш;

- асосий компетенцияларни ҳисобга олган ҳолда талабаларнинг илмий ютуқларини фаолиятга асосланган ҳолда баҳолаш мезонлари ва назорат-ўлчов материалларини ишлаб чиқиш;

- янги авлод таълим стандартлари, ўқув дастурлари, дарсликлар ва ўқув қўлланмаларининг янги, такомиллаштирилган асосий мазмунини, шунингдек, компетенциявий ёндашувга асосланган таълим технологияларини янада ривожлантириш ва бошқалар.

Умуман олганда, таълимда компетенцияга асосланган ёндашувни ўрнатиш асосий конструкцияларнинг тузилиши ва таркибини аниқлашни, касбий компетенциялар ва мета-

касбий фазилатларнинг янги дидактик бирликлари асосида олий таълим стандартларини лойиҳалашни талаб қилади. Ўқув ютуқларини баҳолашнинг анъанавий тизими тингловчиларнинг касбий ривожланишини мониторинг қилиш билан тўлдирилиши ҳам давр талабидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори.
2. J. Shaturaev. Public education of indonesia and uzbekistan: quality of education & academic outcomes. Lab Lambert Academic Publishing, 2021.
3. Elena G Popkova, Muxabbat F Hakimova, Marija A. Troyanskaya, Elena S Petrenko. [Responsible Innovations as Tools for the Management of Financial Risks to Projects of High-Tech Companies for Their Sustainable Development](#). Risks. 2024/1/27.
4. Хакимова М.Ф. Юқори малакали мутахассислар тайёрлашга қўйиладиган талаблар. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент-KUALA LUMPUR -2017. 54-58 бетлар.
5. Hakimova Muhabbat, Kurbonov Khayrilla, Fayzullaeva Nilufar. Crafting a Neutrosophic-Driven Tool to Probe Turnover Propensities in Manufacturing Entities. International Journal of Neutrosophic Science (IJNS) 2024/2. 221-237 б.